

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368440>

УДК 351.778.34

РАЗРАБОТКА ВОДООЧИСТНОГО СООРУЖЕНИЯ ПУТЕМ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В КВАРТИРЕ, ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

И.А. Буянкина, А.А. Корабельникова,
студент 4 курса, напр. «Электроэнергетика и электротехника»,
В.Ю. Соколов,
к.т.н., доц., зав. каф. электро и теплоэнергетики,
ОГУ,
г. Оренбург

Аннотация: В статье рассматривается разработка водоочистного сооружения. Установка предназначена для очищения воды для последующего вторичного использования в технических целях. Представлены электрическая, гидравлическая схемы, а так же 3D модель устройства. Приведено оборудование, которое необходимо для реализации данного проекта. Проведено сравнение установки с уже существующими моделями с точки зрения затрат на его установку и техническими характеристиками.

Ключевые слова: водоочистное сооружение, альтернативные источники энергии, электрический ток, рациональное использование водных ресурсов, очистка воды

DEVELOPMENT OF A WASTEWATER TREATMENT PLANT THROUGH RATIONAL USE OF WATER RESOURCES IN THE APARTMENT, THROUGH THE USE OF ELECTRIC CURRENT AND ALTERNATIVE SOURCES ENERGY

I.A. Buyankina, A.A. Korabelnikova

4rd year student, e.g. "Electric Power Engineering and Electrical Engineering"

V.Yu. Sokolov,

Scientific Supervisor,

Candidate of Technical Sciences. PhD, Associate Professor, Head of the

Department of Electrical and Thermal Power Engineering,

OSU,

Orenburg

Annotation: The article discusses the development of a water treatment plant. The installation is designed to purify water for subsequent secondary use for technical purposes. Electric, hydraulic diagrams, as well as a 3D model of the device are presented. The equipment that is necessary for the implementation of this project is given. The comparison of the installation with the existing models in terms of installation costs and technical characteristics is carried out.

Keywords: water treatment plant, alternative energy sources, electric current, rational use of water resources

Вторичное использование стоков помещений после соответствующей обработки может успешно способствовать решению кризисных ситуаций, существующих в регионах с недостаточными запасами водных ресурсов. А так же позволяет предотвратить перегрузку канализационной сети.

Цель данной установки – сокращение нерационального водопользования в квартирах, путем применения разработки устройства, предназначенного для удаления крупных и мелкодисперсных примесей сточных вод в последующем для повторного использования, посредством питания электрооборудования солнечной панелью.

Задачи:

1. Уменьшить расход питьевой воды.
2. Частичная замена питьевой воды после использования на техническую воду для ряда нужд потребителей при соответствующем техникоэкономическом и санитарно-гигиеническом обоснованиям.
3. Сократить электропотребление из сети через использование альтернативных источников энергии.

Таблица 1 – Расчет бюджетного макета

Компонент	Стоимость
1. Солнечная электростанция «Мини 150- 1000» 1кВт	33000
2. Насос «Oasis CR 32/2» (60 Вт), 2 шт	3580
3. Датчики уровня воды «Tim PS-03», 2 шт	1580
4. Диспоузер «Status Prmium 100» 390Вт, 1 шт	12800
5. Электролизер «TESP001», 1 шт 128Вт	1262
6. Заземляющий кабель 3м	300
7. Трубы пластиковые D=40 мм	978
8. Центрифуга для очистки «midr genaut» 500ВТ	9000
ИТОГО	62500

Рисунок 1 – 3D модель водоочистной конструкции
 (1 – диспоузер; 2 – емкость с электролизером; 3 – центрифуга; 4 – насос; 5 – емкость с чистой водой; 6 – насос)

Рисунок 2 – Гидравлическая схема

(1 – ванная; 2 – диспозер; 3 – емкость для грязной воды с электролизером);
 4,7 – циркуляционные насосы; 5 – центрифуга; 6 – емкость для воды с датчиком уровня; 8 – вторичные потребители воды; 9 – солнечная панель; 10 – контроллер заряда; 11 – аккумуляторная батарея ; 12 – инвертор)

Рисунок 3 – Электрическая схема

Сравнение с аналогами:

1. Название модели «ТОПАС» Размеры: 110x120x250 см, производительность 1 м³/сут, цена 129500 р.
2. Название модели «ЮБАС» Размеры: 238x108x108 см, производительность 2 м³/сут, цена 61500 р.
3. Название модели «АСТРА» Размеры: 103x112x200 см, производительность 2 м³/сут, цена 65000 р.

4. Название модели «ТАНК» Размеры: 220x120x200 см, производительность 1,6 м³/сут цена 26900 р.

В отличие от представленных моделей, предлагаемая водоочистная установка является более компактной, а так же выигрывает в стоимости, так как большая часть оборудования приходится на установку солнечной панели, которая, в свою очередь, позволяет питать установку не от общей сети, а от альтернативной возобновляемой энергии.

Научная новизна проекта:

1. Возможность фильтрации электрическим прибором без участия, как химических средств, так и средств растительного происхождения.

2. Малогабаритность, что позволяет располагать установку в небольших помещениях.

3. Автоматическое наполнение емкости водой.

Таблица 2 – План коммерциализации проекта

<p>Основные партнеры «DNS» «DELTA» «ELDORADO» «220VOLT» «ALIEXPRESS» «ЭТМ» «Авито»</p>	<p>Основные направления деятельности и Сооружение очистки для повторного использования сточных вод</p>	<p>Предлагаемые преимущества Компактность установки, дешевизна в сравнении с аналогами, потребление электрической энергии из централизованного источника</p>	<p>Отношения с клиентами Определение конструктивных размеров, помощь в установке, консультирование</p>
<p>Сегменты клиентов Потребители централизованного и децентрализованного водоснабжения</p>	<p>Основные ресурсы Центрифуга, электролизер, диспузер, насос, солнечная панель, аккумулятор, инвертор</p>	<p>Потоки выручки Продажа установки, техническое обслуживание, настройка</p>	<p>Структура расходов Сбор солнечной панели, сбор водоочистной установки, инструмент</p>

Список литературы

- [1] ГОСТ Р МЭК 61140-2000 Защита от поражения электрическим током. Общие положения по безопасности, обеспечиваемой электрооборудованием и электроустановками в их взаимосвязи.
- [2] ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP).
- [3] ГОСТу 23732-79. Содержание органических веществ, фенолов и сахаров не должно превышать 10мг/л. Жидкость не должна содержать красящих примесей, нефтяной пленки, масел и жиров.
- [4] ГОСТ 25151-82 Водоснабжение. Термины и определения.
- [5] ГОСТ 32415-2013 Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия.
- [6] СП 273.1325800.2016 Водоснабжение и водоотведение. Правила проектирования и производства работ при восстановлении трубопроводов гибкими полимерными рукавами.
- [7] ГОСТ 29322 (IEC 60038:2009) Напряжения стандартные.
- [8] ГОСТ Р 52743-2007. Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей. Общие требования безопасности.
- [9] ГОСТ 28725-90. Приборы для измерения уровня жидкостей и сыпучих материалов.

Bibliography (Transliterated)

- [1] GOST R IEC 61140-2000 Protection against electric shock. General provisions on safety provided by electrical equipment and electrical installations in their relationship.
- [2] GOST 14254-96 (IEC 529-89) Degrees of protection provided by enclosures (IP code).
- [3] GOST 23732-79. The content of organic substances, phenols and sugars should not exceed 10 mg/l. The liquid must not contain coloring impurities, oil film, oils and fats.
- [4] GOST 25151-82 Water supply. Terms and Definitions.
- [5] GOST 32415-2013 Thermoplastic pressure pipes and fittings for them for water supply and heating systems. General specifications.
- [6] SP 273.1325800.2016 Water supply and sanitation. Rules for the design and production of works during the restoration of pipelines with flexible polymer sleeves.
- [7] GOST 29322 (IEC 60038:2009) Standard voltages.

[8] GOST R 52743-2007. Pumps and pump units for pumping liquids. General safety requirements.

[9] GOST 28725-90. Devices for measuring the level of liquids and bulk materials.

© *И.А. Буянкина, А.А. Корабельникова, В.Ю. Соколов, 2022*

Поступила в редакцию 28.12.2021

Принята к публикации 05.01.2022

Для цитирования:

Буянкина И.А., Корабельникова А.А., Соколов В.Ю. Разработка водоочистного сооружения путем рационального использования водных ресурсов в квартире, посредством применения электрического тока и альтернативных источников энергии // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-1(15). С. 62-68. URL: <https://ip-journal.ru/>